

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Елкей Нурлйбек ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБОЕВ-ҚОЗОҚ ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АФСОНАВИЙ ШАХС.....	4
2. Нодира Бабаджанова ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МИЛЛИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1946-1991 йиллар).....	10
3. Нилуфар Джураева ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРГА МУНОСАБАТ МАСАЛАСИ (совет даври ва мустақиллик йиллари мисолида).....	22
4. Gulhayo Ibadullayeva QAYTA QURISH YILLARIDAGI IJTIMOIIY-IQTISODIY MUAMMOLARNING XALQ MUROJAATLARIDA AKS ETISHI.....	37
5. Shohruhbek Mamadaliev XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI OCHARCHILIK VA OCH BOLALAR MASALASINING MATBUOTDAGI SADOSI.....	42
6. Ғайратжон Сотиболдиев ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	48
7. Абзамжон Тошбоев, Саидахмадхон Ғайбуллаев НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	54
8. Жаҳонгир Тожибоев ТУРКИСТОНДА ҲАРБИЙ АСИРЛАРГА МУНОСАБАТ: ШАРТ-ШАРОИТ ВА ИМКОНИАТЛАР.....	60
9. Икромжон Умаров “БУЁ” ТОПОНИМИ ТЎҒРИСИДА.....	66
10. Малохат Умирзакова ТУРКИСТОН АССРДА ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
11. Уктам Хужаниязов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИ ИСТИҚБОЛИ (Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида).....	79
12. Дилшод Холмуродов ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ЎРТАСИДА ҲУДУДЛАРАРО ЎЗARO ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	85

Shohrubbek Mamadaliev,
Namangan davlat universiteti
Tarix kafedrasida doktoranti
shohrubbekm92@mail.ru

XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI OCHARCHILIK VA OCH BOLALAR MASALASINING MATBUOTDAGI SADOSI

For citation: Shahrukhbek Mamadaliev, THE VOICE OF THE MEDIA ON THE PROBLEM OF HUNGRY AND HUNGRY CHILDREN IN TURKESTAN IN THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 6, pp.42-47

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8114498>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Turkistonda 1917 yilda boshlangan ocharchilik sabab va oqibatlarini tafsilotlarini izchil o'rganishda matbuot manbalarining o'rni, bu davrda yuz bergan ocharchilikni matbuot sahifalarida ya'ni "Ulug' Turkiston(Toshkentda 1917 yil 2 apreldan nashr etilgan)", "Boshqirdiston xabarlar(Boshqirdiston, Sterlitamakda nashr etilgan 1919 yildan)", "El bayrog'i (1917 yil 8 sentabrda Qo'qon shahrida chop etila boshlagan)", "Ishtirokiyun (1918 yil 21 iyundan nashr etilgan)" gazetalari sahifalarida muntazam berib borilgan kundalik xabarlar, maqolalar orqali yoritib borilishi artoflich xolisona tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Marki, qozoq qardoshlar, och qochoqlar, desyatina, millat majlisi, och bolalar, rusiya ochlari, oziq komiteti, Qoshg'ar.

Шохрухбек Мамадалиев,

Наманганский государственный университет
докторант кафедры Истории
shohrubbekm92@mail.ru

ГОЛОС СМИ О ПРОБЛЕМЕ ГОЛОДАЮЩИХ И ГОЛОДНЫХ ДЕТЕЙ ТУРКЕСТАНА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье показана роль источников печати в последовательном изучении причин и последствий голода, начавшегося в Туркестане в 1917 году, о голоде, произошедшем в этот период, сообщалось на страницах местной прессы, а именно "Великий Туркестан (издается в Ташкенте от 2 апреля 1917 г.)", "Известия Башкиристана" (издается в Стерлитамаке, Башкортостан с 1919 г.), "Эл Байроги" (издается в г. Кокане с 8 сентября 1917 г.), "Иштирокюн (издаваемых с 21 июня 1918 г.)» газет, объективно анализируется освещение через статьи.

Ключевые слова: Марки, братья-казахи, голодные беженцы, десятина, народное собрание, голодные дети, русские голодающие, продовольственный комитет, Кашгар.

Shahruxbek Mamadaliev,
Namangan State University
Doctoral student of the Department of History
shohruxbekm92@mail.ru

THE VOICE OF THE MEDIA ON THE PROBLEM OF HUNGRY AND HUNGRY CHILDREN IN TURKESTAN IN THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

ABSTRACT

This article shows the role of press sources in a consistent study of the causes and consequences of the famine that began in Turkestan in 1917, the famine that occurred during this period was reported on the pages of the local press, namely "Great Turkestan" (published in Tashkent on April 2, 1917 .), "News of Bashkiristan" (published in Sterlitamak, Bashkortostan since 1919)", "El Bairogi" (published in Kokan since September 8, 1917)", "Ishtirokyun (published since June 21, 1918))" of newspapers, coverage is objectively analyzed through articles.

Index Terms: Marki, kazakh brothers, hungry refugees, tithe, people's assembly, hungry children, starving Russians, food committee, Kashgar.

1. Долзарблиги:

XX asr boshlaridagi matbuot Turkiston va Rossiya ijtimoiy-ma'naviy hayotidagi yangilanishlarning o'ziga xos bir ko'rinishi sifatida namoyon bo'ldi va millatlarning uyg'onishida muhim rol o'ynadi. Zero, XX asrning dastlabki o'n yilligida gazetalar barcha millatlar uchun ilm-ma'rifat va taraqqiyot jarchisiga aylangani shubhasiz.

Turkistonda 1917 yil boshlangan ocharchilik uning xalq hayotiga salbiy ta'siri, buning oqibatida turli kasalliklarning avj olish, o'lka ijtimoiy-iqtisodiy hayotini og'ir ahvolga solib qo'ydi. Bundan tashqari Rossiya hududlaridagi ocharchilik, och bolalrning Turkistonga ko'chirib keltirilishi o'lka ijtimoiy hayotini yanada izdan chiqardi.

Ocharchilik va uning oqibatlarini, ochlarga yordam ko'rsatish komitetlarining tashkil etilishi, Rossiya hududlaridan ko'chirib keltirilgan ochlar masalasiga doir materiallarini matbuot sahifalarida muntazam ham yoritib borilgan. Jumladan "Ulug' Turkiston" "Boshqirdiston xabarleri", "El bayrog'i", "Ishtirokiyun" gazeta sahifalarida Turkiston va Rossiyadagi ocharchilik sabablari, uni oldini olishga doir olib borilayotgan ijobiy va salbiy ishlar tahlili diqqatga sazovordir. Bu masalaga doir milliy yondashuv har bir maqolada o'z aksini topganligi bilan ajralib turadi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Mazkur maqolada tarixiylik, ilmiy holislik va obyektivlik tamoyillariga to'la amal qilgan holda, XX asr boshlarida Turkistondagi ocharchilik va och bolalar masalasining matbuotda yoritilishi o'rganilgan. Mavzu bo'yicha A. Rasulov, N.Rejabboev, S. Shodmanova, F. Ergashev, U. Mansurov tadqiqotlarida Turkiston o'lkasi va Rossiyada yuz bergan iqtisodiy inqiroz, shuningdek, ocharchilik va uni bartaraf etishda ko'rilgan chora-tadbirlar masalalarini atroflicha o'rganganlar. Bularning tadqiqotlarida mahalliy matbuot materiallariga murojat etmaganliklarini ko'rishimiz mumkin.

3. Tadqiqot natijalari:

"Ulug' Turkiston" gazetaning 114 sonida "Markida dahshatli xollar" nomli maqola beriladi. Jumladan: Ikki yillarda oshliqning bo'lmag'ani Marki elini ayanchli bir xolga tushirdi. O'tgan kuz qish va yoz boshida ochliq ko'p darajada xukm surdiki xalq makillab qoldilar. Bu ochliq balosiga uchrovchilarni bugun deyarli qozoq qardoshlarimiz bo'lib ba'zi bir xabarlarga ko'ra ilkda 80 ming xisob etulgan qozoq qardoshlarimiz hozirgi kunda halokat topdilar. 40 mingcha qolganlar qozoq qardoshlarimiz hech kimdan yordam ko'rmagach, barcha mol xollarini sotub bitirgach, aziz bolalarini qadar sotuvga boshlab 14-15 yoshli qiz bolalarni 30-40 so'mdin, 10-15 yoshli bolalarni 5-10 so'mdan sotqon derlar.

Qozoqlardan ozgina ko'zi ochiq bo'lg'on mundog'i yalang oyoq qoshg'arlilarda bu xoldin foydalanub xotunli bo'ldilar. Qisqasi mundog'i vijjonsizlar shu xollarni ko'ra turib aqiqa qizlarni sotub olib, ayshu ishratni davom etturdilar. Hozirgi vaqtda o'ramda yurgan ochlarning ba'zilari dalag'a chiqub toshbaqa, sari sichqon kabi narsalar ashab yashamoqdalar deyiladi[38]. Bundan ma'lumki ochlik sabab Turkiston xalqlari o'z farzandalarini pulga sotib qorin to'yg'azganliklari vaziyat judayam ayanchli ahvolda bo'lganligidan dalolat beradi.

Turkistonda ocharchilikni kuchayishi ustiga ustak o'lkaga och qochoqlarni kirib kelishini tezlashishi ham matbuot sahifalarida tilga olinadi. Asosan qochoqlarning Toshkent shahriga kirib kelishi bu davrda nihoyatda kuchaydi.

Quyidagi "Qochoqlar" nomli maqolada Toshkent shahriga Marv va Chorjo'y tarafdin och qochoqlarning ko'p miqdorda kela boshladi. Bularning kelishi Toshkent shahrida yotoq joy va oziq ovqat masalasini yanada jidiylashishiga olib keldi. Bu och qochoqlarni Toshkentdan boshqa shaharlarga yuborsa yaxshi bo'lardi deyiladi. Toshkent markaz bo'lgani sababli bunday och qochoqlar ko'p keladi deyiladi[1].

Gazeta sahifasida Turkistonda oziq ovqat masalasi bo'yicha chiqarilgan buyruqni gazeta sahifasida "Ovqat xususida butun Turkistonga buyruq" nomli xabar sifatida e'lon qilinadi. Asosan bu buyruqda ocharchilikni olidini olishga qaratilgan chora tadbirlar haqida aytilgan edi:

Markaziy Turkiston qo'mitasi bilan xalq komissarlari soveti tomonidan tasdiqlangan ovqat masalasi ushbu yil 1918 yil 23 iyulda chiqargan qarorini bajarish uchun ushbu ishlarni amalga oshirishni buyuradi:

- Turkiston jo'mho'riyatidagi hamma yer sohiblar millat ayurmasina qaramasdin faqir xalqning foydasi uchun, kerak rus va kerak g'ayirus bo'lsun, ushbu yilg'i ozuqadan quyida ko'rsatilgan miqdorda oziq ayurib chiqaradi: Ekin ekilgan bir desyatinadan boshlab 10 desyatinga qadar yordam 4 pud , 10 dan 15 desyatinaga qadar 6 pud har desyatinadan.

Tanbeh: yerga sotsialist aytsa qilimag'on yerlardada 15 desyatinadan 100 desyatinaga qadar bo'lg'on yerlardan 8 har pud, 100 desyatinadan ortiq bo'lsa kerak endi qayta oziq ekilgan bo'lmasin, Har bir desyatinadan 1 pud ayirub chiqarulur.

- Birinchi moddaga muvofiq ayirub chiqarulg'on oziq ikki qisqa mudat ila naqd aqcha barobina qarosu ovqat direkturasi agentlarining oziq joyini turg'on skaladlarina(omborxon) kelturib berulur. Kelturilagan oziq bahosi (Yettisuv viloyati) butun Turkiston o'lkasi uchun ushbu ravishda tayin qilingan: Bug'doyning bahosi 15 so'mdan, arpa ila suli 8 so'mdan, tariq 12 so'mdan, Makkajo'xori 10 so'mdan ham, tozalanmagan jo'xori pudina 5 so'mdan ortiq bo'lmasin deyiladi.

1-tanbeh: Yettisuv viloyati uchun baxolar ayirucha tayin qilunur

2- tanbeh: Ayirub chiqarulg'a tuyush bo'lg'on kerak bahosi ovqat direkturiyasi tarafidan ayirucha tayin qilunur.

3- tanbeh: oz qoni keturub bergan uchun tavsiyali xaq shavkatli mahalliy sharoitlarga qarab har ikki tarafning o'zaro kelushuvlvi ila boshlanur.

4-tanbeh: Oz qoni ayurub jo'xori osh har bir viloyatlarda savnadog'i saylanub qo'yilg'on kishilar orqali butun va viloyat xalqining fuqarosi ham zo'r yer havjalari ila qishloq ham viloyat ma'murlarining ma'sulyati tahsinga loyiqdir.

-Har bir yerdagi ovqat ishlari komissarlari oziq ayurib chiqarg'andagi buyruqni hamma kishilar tarfindin o'zgartirmaga xatsiz ravishda ado qilurg'a, yo'q oziqni qabul etu ham oni skaladlarg'a soluni har bir komisar o'z ko'zindin o'tkazsin.

-Ushbu majbuuriy ravishda faqr xalqning foydasina o'zining ozug'idin ulush chikarib beru xaqindagi buyruqni insof uzirina ado qiluvina tadbirlar qiluvchilar qo'llarinda qolg'on oziqlar musodara qilinmoq ila tamih etilar

-Uezdagi ovqat komissarlari ushbu buyruqnii ado qilmovchi zo'r bir xo'jalari ila har bir volostdag'i lavozim ila alarning ma'sulyatga tortsinlar.

Ushbu buyruqni darhol rus va musulmon tillariga tarjima qilunib har bir gazetada e'lon etarga ham yig'ilish va se'zdlarda xalqg'a tushintirilsin[2].

Boshqirdistonda nashr etilgan "Boshqirdiston xabarlar" gazetasida ham ocharchilk masalasi muntazam yoritib borilgan. Jumladan gazetaning 1921 yil 24 sonida "Shul vaqtdagina ochliqni

chekintiramiz” nomli maqolada: Endi salqin kuz yaqinlasha bu yog‘i kuz butun xalqning yuragi qaltirab ko‘ngliga qo‘rqinch solar. Ochlik sabali xo‘jaliqlar o‘z uylarin tashlab Turkistonga keta boshladilar. Asosan bu ocharchilikda Turkistonga yuborilganlar ichida och bolalar ko‘p ekanligi takidlanaldi[3].

Bundan ko‘rinib turibdiki ocharchilikka duchor bo‘lgan xalq o‘z yerlarini tashlab qorin to‘yg‘azish uchun ko‘pchiligi (asosan bolalar) Turkiston o‘lkasiga kelganligi ma‘lum. O‘lka halqi o‘zi och bo‘lsada kelgan och va och bolalarga o‘z mehr muruvatlarini ko‘rsatganliklari haqiqiy qahrmonlikdir.

Gazetaning shu sonida “Ochliq bilan kurash” nomli maqolada chet mamlakatlardan Rossiya ochlar uchun yordam kelganligi aytib o‘tiladi. Bunda asosan chet mamlakatlardan Rossiyaga keltirilgan urug‘liq masalasida to‘htalinadi:

Chet mamalakatlardagi kelgan uruluqlarni o‘rinlarina tezroq yetishduru uchun kuch sarf etila har bir tayinli stansiyalarda yaqin tebradagi parvozlar kelub, uruluqlarni turli yoqlarga yuboruvchi yordamlasharlar har kuni Petrograd portina yuzora va kun chet mamalakatlar uruluqlar kelturular[4]. “Qozonda tibbiy tarbiya poezdi” nomli habarda: Har gaz xalq salomatligini saqlovu xalq komisarlarlari tarafiddin tibbiy va tarbiya poezdi Qozondag‘i bolalarni ham tarbiya etadi, och bolalarni oziq ovqat bilan to‘ydiradi. Och bolalarni to‘yg‘azish uchun shaharda soat kunduz 10 dan kech soat 10 gacha ma‘lum tashkil etilgan vaqtinchalik ovqatlanish punktlarda ovqat tarqatiladi deyiladi. Yordam poezdi har kuni 2700 ta och bolalarni ovqat berib qornini to‘yg‘azdi degan ma‘lumot beriladi[5].

Ufa guberniyasi uezdlaridagi ocharchilik gazeta sahifalarida quyidagicha yoritilgan. Jumladan “Och ellarda” nomli maqolada: Bo‘ri uezdi bu kuz oyida ochlar xisobi yuritila boshlangandan beri Ufa guberniyasi Bo‘ri uezdina ochliq sababali 6255 kishi ochlikka giriftor bo‘lib, 604 kishi vafot etgan. Hozir uezd bolalari uchun oshxona ochulib 2020 ta bola to‘ydirildi[6].

“Ochlarga yordam” nomli maqolada: Petrograd yordami noyabr boshlariga Tatariston jo‘mxo‘riyatina Petrogradan 1 milard summali aqcha, 19 vagonda oziq keluvi ham yurt sababi yuborildi[7].

“Och ellarda” nomli maqolada: Pugachyov uezdi tamom bo‘shab qoldi xalq ochlik tufayli ko‘chib ketishni boshladi. Asosan qolganlar qariyalar qoldi xolos. Bu ochlarga yordam ko‘rsatilgani yo‘q deyiladi. Bundan ayon bo‘ladiki aholini och qolgan qismi o‘z yerlarini tashlab keta boshlaganlar. Qirim rayonida ochlar soni 48 mingdan osha shahar kasalxonasiga 5 kunda o‘lgan 67 kishining jasadi keltirildi. Bolalar Bo‘zovliq uezdinda bu yil 10-fevralg‘acha ochlikdin 1740 kishi o‘lganligi, ochlikdan shishib ketganlar 27 ming kishiga yetganligi, Usmonovskiy volostida ochlikdan har oyida 40 ta kishi o‘lganligiga aytib o‘tiladi. Bundan ko‘rinadiki Rossiya hududlarida ocharchilik judayam keng tarqalganligini bilish mumukin. Bu ocharchilikni oldini olish borasidagi say harakatlar ham samara bermagan.

Tatariston ochlariga ishchilar tomonidan ham yordam ko‘rsatilagnligi qo‘yidagi gazeta sahifasidagi ma‘lumotlardan ham bilsak bo‘ladi. “Ochlarga yordam” nomli xabarda: Petrogradga kelgan bir nemis paraxodi ishchilari Rossiya ochlarina 65 milion so‘m yordam berdilar. Nikolaevskiy temir yo‘l ishchilari ochlar uchun 80 milion so‘m pul yig‘ib berdilar.

Ochlarga yordam markaz komissiyasi fevral oyinda “ORO” ga 50 milyard so‘m, Ukraina ochlar komissiyasi 20 milyard so‘m beradi.

Rossiya ochlari uchun horijiy davlatlar ham yaqindan yordam berganliklarini ko‘rishimiz mumkin. Masalan Shvesiya millat majlisi xazina hisobidan russiya ochlar uchun 1 million korona yordam berilgan. Bu kungacha Anqara hukumati russiya ochlariga 140 ming pud go‘sh, Eron hukumati 51 pud, Afg‘oniston 100 ming pud oshliq berdilar.

Ufa savdogarlari yordami bilan yanvar oyida ochlar uchun 51 million 480 ming so‘m yordam berdilar[8]. Chet mamalakatlarning Rossiya ochlariga ko‘rsatgan yordami insonparvarlik namunasi bo‘lgan

Turkistondan ocharchilikni bartaraf etish uchun Rossiya hududlariga yuborilgan oziq ovqat mahsulotlari haqida ham gazeta sahifalarida ma‘lumotlar uchraydi. Gazetaning 31-sonida “Boshqirdistonda” nomli maqolada: Boshqirdiston ochlariga qizil komisarlar-Turkistonda qizil komisarlarlari tomonidan ochlar uchun yig‘ilgan butun oziq –ovqat va aqchani Qozog‘iston va

Boshqirdiston ochlariga bo‘lib berish uchun markazdan buyruq chiqqanligini aytiladi[9].

“Och bolalar” ruknida Sarbatsin - och bolalar shaharga og‘la tura har kun o‘ramlarda 150 ta tarbiyachimiz och bolalarni yig‘ib olarlar. Bolalar burunlari bolf bochksidek to‘lgan. Bularg‘a oziq, kiyim yetishmasi tovoq yo‘qlarg‘a butunisi bori 17000 bola yuborildi. Demak och bolalar ham ularga ko‘rsatilgan yordamlar ham chora bo‘lmaganligidan bu bolalarni Turkiston o‘lkasiga yuborishga qaror qabul qilingan.

Viloyat rahbariyati ichki Rossiya, Ukraina ham bila russyaga murojat qilub hech bo‘lmasa 17-18 bolani o‘zlarina oldururni so‘rarlar guberniyada (Ufada) butunisi 270 ming och bolalar bor deyiladi[10].

Mahalliy gaetalarimizdagi ocharchilik masalasiga ham yoritib borilganligini ko‘rishimiz mumkin. El bayrog‘i gazetasining 22 dekabr 13 sonida “oziq masalasi” nomli maqolada: Orenburgga oziq uchun yuborilgan vakillardan ushbu mavxumli telegram olingan: 6 dekabrda oziq olishga xamyurtlar chiqadur deb telegram yuborilgan edi. Samarag‘a borg‘ondan keyin ul xolatda Orenburgdan Toshkentga oziq bermak masalasin ta‘min etildi. Umumturkiston oblastin narodov Listunin komitetida non masalasi joylanur. O‘lkadagi aholiga Turkistonni nonliq qilmoq uchun biz sakkiz tarafdin un va boshqa oziqlarni zakaskula tavsiyasi bilan toritish uchun shartlar yashilg‘oni ma‘lum etamiz[11].

Ishtrokuyun gazetasining 1918 yil 4 sonida “Toshkent shahrining oziq komiteti barcha halqqa e‘lon etadi” nomli xabarda: Qandning zapasi yo‘qligi va Rossiyadan kelmaganligi sabab bo‘lub iyul’ oyida har bir kishiga bir qadoqdan beriladi deb yozilgan[12]. Bu esa xalqning ochlik muammolar girdobiga kirib bo‘lganini bildirar edi.

“Ozod Sibir” gazetasining 1921 yil 41 dekabr kungi sonida “Ochliq bilan kurash” nomli maqolada: Aknullinskiyda Qozog‘iston ochlari uchun 250 ming pud yemak, 700 ming pud et(go‘sh), 200 ming pud bug‘doy yig‘ilgan. Bundan tashqari Plavskiy(Tulu viloyati) ochlari uchun 7 mln so‘m pul, 270 pud yemak, Kavkaz ochlari uchun 14 mln so‘m uchun pul, 5 ming pud yemak berganlari aytib o‘tiladi.

1921 yil sentabr oyida Rossiyaning och viloyatlardan 12 ming och bolalar, noyabr oyida esa 15 ming oila, sentabr oyida 20 ming ochlar Turkistonga ko‘chirilganliklari aytilgan. Bu ko‘chirib keltirilganlarni ko‘p qismini bolalar tashkil etardi.

Rossiyadagi ocharchilikka chet el davlatlari ham o‘z yordamlarini berganliklari gazeta sahifalarida o‘z o‘rnini topgan. Jumladan. Amerikadan russia ochlari uchun 1 mln pud ekin urug‘larini olgan. Shvedlar esa 425 ming tonna(1 tonna 20 pud) uruluq ikki paraxodda yetkazib beriladi. Fransiya davlati esa 4800 pud urulug‘ ochlarga yordam uchun yuborganlar[13].

4. Xulosalar:

Turkistonda 1917 yilda boshlangan ocharchilik o‘lka xalqlarining ijtimoiy hayotida og‘ir kunlarni boshidan kechirishga to‘g‘ri keldi. Halqning o‘zini och bo‘lishiga qaramasdan Rossiya ochlariga ham yordam berishi xalqimizning mehr muruvvatli xalq ekanligini yana bir isbotladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Turkistonda yuz bergan ocharchilik, Rossiya hududlaridan ko‘chirib keltirilgan ochlar va och bolalar masalalarini matbuot sahifalarida yoritilishi masalasi dolzrab masalalardan biridir. Chunki gazeta materiallarida o‘rganilayotgan davr ruhi sezilib turadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Qochoqlar// Ulug‘ Turkiston.1918 yil. № 147(Fugitives// Great Turkestan. 1918. No. 147)
2. Ovqat xususida butun Turkistonga buyruq// Ulug‘ Turkiston.1918 yil. № 127 (Order to the whole of Turkestan regarding food // Great Turkestan, 1918. No. 127)
3. Shul vaqtdagina ochliqni chekintiramiz//Boshqirdiston xabarlari. 1921 yil. № 24 (Only at this time will we postpone hunger//News of Bashkortostan. 1921. No. 24)
4. Ochliq bilan kurash// Boshqirdiston xabarlari. 1921 yil. № 24 (Fight against hunger// News of Bashkortostan. 1921. No. 24)
5. Qozonda tiibbiy tarbiya poezdi// Boshqirdiston xabarlari.1921 yil. № 24. (Medical education train in Kazan// News of Bashkortostan. 1921. No. 24.)

6. Och ellarda// Boshqirdiston xabarlari. 1922 yil. № 11(Nation's famine// News of Bashkortostan. 1922. No. 11)
7. Ochlarga yordam// Boshqirdiston xabarlari. 1922 yil. № 12(Aid to the hungry// News of Bashkortostan. 1922. No. 12)
8. Och ellarda//Boshqirdiston xabarlari. 1922 yil. № 26.(Nation's famine// News of Bashkortostan. 1922. No. 26)
9. Boshqirdistonda// Boshqirdiston xabarlari. 1922 yil. № 31(In Bashkortostan// News from Bashkortostan. 1922. No. 31)
10. Och bolalar// Boshqirdiston xabarlari. 1922 yil. № 34(Hungry children// News of Bashkortostan. 1922. No. 34)
11. Oziq masalasi// El bayrog'i.1917 yil. № 13(The issue of food// Flag of El. 1917. No. 13)
12. Toshkent shahrining oziq komiteti barcha halqqa e'lon etadi// *Ishtirokiyun*.1918 yil. № 4(The food committee of the city of Tashkent announces to all the people// *Ishtirokiyun*. 1918 year. No. 4)
13. Ochliq bilan kurash//Ozod Sibir 1921 yil № 41(Struggle with hunger//Free Siberia 1921 year No. 41)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000